

R A1 10

**UNAPREĐENJE DIJAGNOSTIKE STANJA IZOLACIONOG SISTEMA
STATORSKIH NAMOTAJA OBRJNIH MAŠINA IMPLEMENTACIJOM EDA TESTA**

**DENIS ILIĆ^{1,2}, LJUBIŠA NIKOLIĆ¹, ĐORĐE JOVANOVIĆ¹,
MOMČILO MILIĆ^{1,2}, RADMILA PARTONJIĆ^{1,2}**

¹ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT “NIKOLA TESLA”

²UNIVERZITET U BEOGRADU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj - Dielektrične karakteristike izolacionog sistema statorskih namotaja visokonaponskih obrtnih mašina pod dejstvom radnih naprežanja slabe tokom vremena. Metode kojima bi se stekao uvid u stvarno stanje izolacionog sistema i inicirale neophodne korektivne ili preventivne mere održavanja konstantno se usavršavaju. U radu je opisana metoda EDA (Electronic Dielectric Analyzer) ispitnog sistema razvijenog u okviru razvojno-istraživačkog rada španske elektroprivredne kompanije. EDA predstavlja vrstu sofisticiranog ispitivanja izolacionog sistema statorskih namotaja obrtnih mašina visokim jednosmernim naponom, koji na brz i jednostavan način omogućava procenu stanja izolacionog sistema obrtne mašine. Naročito je pogodna za tzv. *screening*, tj. brzu trijažu stanja, velikog broja mašina kao što su visokonaponski elektromotori. Ugrađenom mikroprocesorskom logikom i softverskim algoritmom EDA test sistem može ukazati na potencijalne probleme kao što su površinska i unutrašnja kontaminacija, ovlaženost, ubrzana degradacija i ubrzano starenje izolacionog sistema.

***Ključne reči* — Dijagnostika stanja – EDA – Obrtne mašine – Izolacioni sistem**

¹Denis Ilić, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, denis.ilic@ieent.org

1 UVOD

Pouzdana dijagnostika stanja elektroenergetske opreme postavlja se kao izuzetno kompleksan zadatak sektoru za održavanje opreme u elektroenergetskim sistemima, koji sa minimalnim uloženim sredstvima nastoji imati pouzdanu informaciju o stanju opreme. U skladu sa tim mogu se planirati blagovremene intervencije u trenutku kada je po pogon to najpovoljnije. Kapitalni elektroenergetski objekti poput generatora, blok transformatora ili snažnih transformatora u prenosnoj mreži se uglavnom ispituju sa više pogodnih ispitnih metoda kako bi se imao što je moguće jasniji i pouzdaniji uvid u stanje njihovog elektroizolacionog sistema (EIS). Neretko, ovako važne mašine u proizvodnji i distribuciji električne energije se opremaju i savremenim sistemima za kontinualno praćenje pojedinih vitalnih parametara. Ovako sofisticirana i kompleksna dijagnostika je potpuno opravdana kod snažnih, kapitalnih jedinica. Kod manjih jedinica, poput visokonaponskih elektromotora, često se u nedostatku raspoloživog vremena, a imajući u vidu i njihovu brojnost, ispitivanja svode na jednostavne procedure provere otpornosti izolacije pred puštanje u rad i tokom zastoja. Ispitivanje svakog motora u punom obimu dostupnih dijagnostičkih metoda bi iziskivalo i značajna finansijska sredstva, što bi značajno uticalo na pitanje tehnoeekonomske dobiti od sprovedenih ispitivanja. U radu se pojašnjava nova metoda analize stanja EIS statorskih namotaja obrtnih mašina koja bi potencijalno mogla prevazići navedene poteškoće – EDA test (*Electronic Dielectric Analyzer*). Komercijalno dostupni uređaj razvijen je kao automatizovan i jednostavan sistem, sa idejom da se jednom kompleksnom ispitnom metodom relativno brzo pruži uvid u opšte stanje EIS namotaja statora [1-3]. U radu će metoda biti detaljnije predstavljena sa osnovnim principima analize i načina izvođenja merenja.

2 IZOLACIJA STATORSKIH NAMOTAJA OBRJNIH MAŠINA

Tehnologija izrade statorskih namotaja je uveliko uznapredovala sa razvitkom savremenih proizvodnih sistema i materijala [4-6]. Ukratko, namotaji električnih obrtnih mašina se izrađuju uglavnom kao:

- **Neuniformni (rasuti) namotaji** - izrađuju se od lak-žice i formiraju od gotovih sekcija (Slika 1a). S obzirom da se pri namotavanju ovih namotaja ne vodi računa o dispoziciji navojaka, posmatrano sa stanovišta raspodele električnog polja, navojak koji predstavlja izvod i koji je u radu priključen na fazni napon, može se naći neposredno pored navojka koji je u radu na jako malom potencijalu. Na ovaj način se obično izrađuju namotaji za električne obrtne mašine manjih snaga i naponskih nivoa ispod 1000V.

a)

b)

Slika 1 Primeri a) neuniformnog i b) jedne sekcije uniformnog namotaja

- **Uniformni (profilisani) namotaji** - izrađuju se za mašine naznačenih napona iznad 1000V. Načinjeni su od pripremljenih sekcija – štapa koje su prethodno izolovani, presovani, termički obrađeni i oblikovani prema geometriji statorskog jezgra (Slika 1b). Pažljivim dizajneranjem obezbeđuje se da se susjedni navojci minimalno naponski naprežu, odnosno da

napon između dva susedna navojka bude što je moguće manji. Na ovaj način, moguće je upotrebiti tanju izolaciju između navojaka. Primera radi, za mašine naznačenog napona 6kV, ukoliko svaka faza ima 10 sekcija, a u svakoj sekciji 10 navojaka, između dovedenog faznog napona i uzemljenja se nalazi ukupno 100 navojaka, izolacija između navojaka mora podneti napon od $6000/(\sqrt{3}*100) = 34,64V$, dok bi u slučaju neuniformnih namotaja izolacija između navojaka morala biti dimenzionisana za pun fazni napon od 3,4kV što bi zahtevalo nepraktično veliku debljinu izolacije.

- **Roebel namotaj** - izrađuje se obično za mašine većih snaga i predstavlja specifičnu podvrstu uniformnog namotaja. Naime, elementarni provodnici štapova ovog tipa su transponovani, preplitani, čime su gubici usled parazitnih struja minimizirani. Takođe, snažnije mašine zahtevaju veće preseke provodnika i veću krutost namotaja. Istovremeno veće snage mašine diktiraju i njen rast u pogledu fizičkih dimenzija, te bi umetanje obe stranice kanura bilo teško izvodljivo. Pri tome, rizikuje se oštećenje izolacije prilikom umetanja tako velikih sekcija. Stoga se namotaji snažnijih mašina uglavnom izrađuju od pojedinačnih polunavojaka ili štapova (Slika 2). Na ovaj način se po jedan polunavojak umeće u žleb, što pojednostavljuje izradu, naročito velikih i snažnijih generatora.

Slika 2 Roebel polunavojci

Osnova EIS, kako uniformnih tako i *Roebel* namotaja, je liskun (*mika*), prirodni materijal na bazi silicijuma sa izuzetnim izolacionim karakteristikama odnosno sposobnošću da podnosi naponska naprezanja. Osnova izolacije od liskuna se u tehnološkom procesu udružuje sa različitim ispunama - nosačima čime se dobijaju izolacioni poluproizvodi u vidu mika-traka, mika-folija različitih dimenzija i karakteristika. Namotavanjem ovih izolacionih traka u više slojeva na bakarne provodnike formira se glavna izolacije koja se zatim termički tretira različitim vezivnim materijalima, najčešće na bazi eposkidnih smola, u uslovima visokog vakuma, u cilju bolje impregnacije i maksimalnog uklanjanja zaostalih šupljina. Na taj način se dobija izolacioni sistem koji, pored svojih odličnih i postojanih izolacionih karakteristika, ima kompaktnost i dovoljnu čvrstinu da podnosi sva mehanička naprezanja tokom pogona.

2.1. Mehanizmi degradacije izolacionog sistema statorskog namotaja

Tokom pogona izolacioni sistemi, pored osnovne funkcije u pogledu električne izolovanosti provodnika pod naponom od uzemljenih delova, moraju da budu i veoma dobri provodnici toplote kako bi se obezbedilo neophodno hlađenje bakarnih provodnika. Istovremeno, EIS je izložen i konstantnim mehaničkim napreznjima. Ovako podeljena napreznja izolacionog sistema termičkim, električnim, ambijentalnim i mehaničkim faktorima često se u praksi nazivaju objedinjenim imenom kao *TEAM* faktor [6-9].

Izolacioni sistem je napregnut električnim naponom tokom normalnog pogona mašine. Šupljine u izolaciji zaostale tokom procesa proizvodnje namotaja ili nastale tokom eksploatacije uzrokuju pojavu parcijalnih pražnjenja, što dalje može dovesti do degradacije izolacionog sistema i proboja. Pregrevanje usled preopterećenja, a posebno česti termički ciklusi tokom intermitentnih startova i sl. mogu da izazovu delaminiranje - raslojavanje izolacionog sistema, odvajanje izolacije od bakarnog provodnika, što dovodi do pojave manjih ili većih šupljina koje su preduslov za razvoj parcijalnih pražnjenja (Slika 3a). Vibracije polunavojaka mogu da dovedu do abrazije i fizičkog oštećenja izolacije izazvanog trenjem o zidove žleba.

Slika 3 Primer a) delaminirane izolacije štapa i b) površinske kontaminacije namotaja

Uopšteno, problemi u EIS se mogu razvrstati u [1-3, 8]:

- Povratne (*reversible*) - podrazumevaju probleme koji se mogu relativno jednostavnim servisnim zahvatima popraviti - otkloniti. U njih spadaju problemi izazvani površinskom kontaminacijom namotaja vlagom, uljem i/ili prašinom, ograničen prodor vlage u EIS (Slika 3b). Ovi problemi rešavaju se, npr. čišćenjem namotaja, sušenjem i sl.
- Nepovratne (*irreversible*) - zahtevaju ozbiljniji pristup i uglavnom opširnije, skuplje i stručnije servisne akcije kako bi se pouzdano rešili. Između ostalih u njih spadaju i posledice nepovratnih procesa starenja usled *TEAM* faktora, koji jednom detektovani, mogu se samo pratiti određenim ispitnim metodama, ali se ne mogu zaustaviti nekim jednostavnijim servisima, već zahtevaju kapitalne remontne radnje i sl.

Rana detekcija povratnih problema, pre nego što pređu u ozbiljnije kvarove, kao i praćenje nepovratnih u cilju blagovremenog planiranja korektivnih servisnih zahvata od velike je važnosti kako bi se sprečili neželjeni ispadi i potencijalno oštećenje susedne opreme.

2.2. Odziv izolacionog sistema na dovedeni jednosmerni napon

Izlaganje čvrstog izolacionog materijala visokom jednosmernom naponu dovodi do razvoja određenih polarizacionih procesa unutar dielektrika [7-13]. Dovođenjem jednosmernog napona na obloge između dielektrika pojavljuje se trenutno visoka kapacitivna struja kao posledica brze preraspodele naelektrisanja u dielektriku, a usled uspostavljenog električnog polja. Ova komponenta traje relativno kratko, reda nekoliko sekundi, i nakon toga se može smatrati beznačajnom u ukupnoj struji kroz dielektrik. Ukupnu struju kroz EIS tada čine apsorpciona, konduktivna i komponenta površinske struje curenja.

Apsorpciona komponenta struje postaje praktično jednaka nuli nakon relativno dužeg vremenskog intervala, reda do 10 min. Komponenta površinske struje curenja je posledica nagomilavanja nečistoća po površini dielektrika i stvaranja poluprovodnog sloja u kombinaciji sa vlagom, uljem itd. Ova struja se može smatrati konstantnom. Takođe, konduktivna struja, koja protiče kroz zapreminu dielektrika, i posledica je strukturalnih nedostataka izolacionog materijala od koga je načinjena može se smatrati stalnom. Ova struja je kod novih materijala, napravljenih od termoplastičnih elastomera, praktično jednaka nuli, s obzirom na savremene načine izrade EIS i tehnologije pripreme izolacionih materijala. Primer navedenih komponenti struje kroz dielektrik prikazan je na slici 4.

Slika 4 Komponente struje kroz dielektrik pri uspostavljanju stalnog električnog polja

3 METODA EDA TESTA IZOLACIONOG SISTEMA

Ispitne metode kojima se nastoji utvrditi stanje EIS statorskih namotaja obrtnih mašina se primenjuju već dugi niz godina i pronašle su svoje mesto u redovnim profilaktičkim ispitivanjima koja se sprovode i na mašinama u elektroenergetskom sistemu Srbije. Kada su u pitanju visokonaponski motori, nije uvek moguće izvršiti potpun obim ispitivanja na svim elektromotorima. Naime, veliki broj elektromotora koji je neophodan u svakom proizvodnom i industrijskom procesu iziskivao bi značajno vremensko zauzeće ljudstva i opreme kako bi se konvencionalnim metodama svaki motor ispitao u punom obimu što dalje povlači i značajna finansijska sredstva. Stoga se ovi u dosadašnjoj praksi retko redovno ispituju.

Uređaj koji je komercijalno dostupan poseduje visok nivo automatizacije, sofisticirani softver i ugrađenu logiku koji obezbeđuju minimalni rizik po ispitivanu mašinu, jednostavnost rukovanja i izuzetnu ponovljivost merenja. EDA test je *off-line*, nedestruktivna metoda ispitivanja visokim jednosmernim naponom koja kao rezultat prikazuje globalno stanje EIS statorskog namotaja obrtne mašine [1, 2]. Metoda je softverski ispraćena u formi „čarobnjaka“ koji vodi ispitivača kroz proceduru testiranja.

3.1. Princip merenja

Principijelna šema vezivanja ispitnog objekta i mernog uređaja je prikazana na slici 5. Namotaji obrtne mašine se kratko spajaju i vezuju na „+“ pol visokog DC napona. Kućište mašine je uzemljeno i vezano na „-“ pol. Pored navedenog, moguće je povezati i signalizacionu lampu, koja upozorava na početak ispitivanja i prisutne potencijalno opasne napone. Metoda ispitivanja je zasnovana na ciklusima „punjenja“ odnosno izlaganja EIS visokom jednosmernom naponu tokom određenog vremenskog intervala kome sledi ciklus „pražnjenja“ tokom koga je ispitivani objekat uzemljen. Ispitivanje EIS se sastoji od dva ciklusa sa dva različita naponska nivoa.

Procedura izvođenja EDA testa se sastoji iz nekoliko koraka koji su ispraćeni kroz softverski alat kojim se ujedno vrši akvizicija podataka dobijenih merenjem:

1. Prikupljanje i unos nazivnih podataka obrtne mašine kao što su fabrički broj, snaga, broj obrtaja, termička klasa izolacije, broj uključenja, radni sati itd. (Slika 6). Ovaj korak se vrši samo pri prvom ispitivanju. Nakon toga, obrtna mašina ostaje upamćena u bazi podataka i svako naredno ispitivanje te mašine se izvodi na osnovu tih, već unetih, podataka.
2. Uređaj prikuplja podatke o ambijentalnim uslovima integrisanim senzorima za temperaturu i vlagu okolnog vazduha. Ekstremne vrednosti temperature i vlage mogu značajno uticati na dobijene rezultate merenja kao i na samu funkcionalnost uređaja, te je stoga jako bitno da se

prilikom ispitivanja ispoštuju preporuke proizvođača koje kao granične vrednosti propisuju temperaturu ambijenta 5-30°C i relativnu vlažnost okolnog vazduha 10-75%, koji su bitni kako za bezbedno funkcionisanje uređaja, tako i za pouzdanost dobijenih rezultata.

Slika 5 Šema vezivanja uređaja sa ispitnim objektom

TECHNICAL DATA	
TECHNICAL SITE: Laboratory	SITE NAME: UNITFONICS
DONE BY: Miguel Angel Marcos	INSTRUMENT: EDA3 9808001
MACHINE: Hydroelectric alternator	MANUFACTURER: UNIRAVIS
FUNCTION: Test	MFR. NUMBER: 68544
POWER (MW): 0.380	IP PROTECTION INDEX: 0
VOLTAGE (kV): 6.00	START TIMES BY YEAR: 0
RPM: 250	BINDER TYPE: ASPHALTIC- EPOXY- SHELLAC- POLYESTER- OTHER-
TEST DATE: 23-09-1999	INSULATION TYPE: MICA OTHER-
INSTALLATION DATE: 23-09-1999	INSULATION CAT: A: 105°C- E: 120°C- B: 130°C- F: 155°C- H: 180°C- C: 220°C- OTHER-
LAST TEST DATE: 23-09-1999	
TOTAL RUNNING HOURS: 3000.0	
HOURS SINCE LAST TEST: 500.0	INSULATION THICKNESS (mm): 1.980

Slika 6 Primer "zdravstvenog kartona" obrtne mašine u okviru baze podataka EDA test sistema

- U okviru prethodnog koraka vrši se merenje kapacitivnosti izolacionog sistema pri napajanju jednosmernim naponom i pri napajanju naponom frekvencije (1kHz). Odnos ove dve vrednosti se uzima kao jedan od pokazatelja površinske kontaminacije namotaja i ovlaženosti EIS.
- Ukoliko su svi uslovi za otpočinjanje ispitivanja ispunjeni, potrebno je definisati dva naponska nivoa visokog jednosmernog napona kojim će se vršiti dalje ispitivanje izolacionog sistema. Uređaj poseduje izvor jednosmernog napona do 6000V. Ustaljena dosadašnja praksa podrazumevala je ispitivanje sa naponskim nivoima od 2500 i 5000V.
- Zatim sledi izlaganje izolacionog sistema prvom naponskom nivou prethodno definisanog jednosmernog napona u trajanju od 30 minuta. Tokom procesa „punjenja“ EIS vrši se akvizicija struja odvoda kroz izolaciju i njihovo iscertavanje na računaru (Slika 7). Nakon tridesetominutnog „punjenja“, namotaji se „prazne“ tokom 2 minuta uz kontinualno merenje struja resorpcije. Time je završen prvi ciklus EDA testa. Preporuka je da se namotaj ostavi uzemljenim dovoljno dugo, kako bi se „relaksirao“ i kako prethodno nagomilano naelektrisanje ne bi uticalo rezultate prikupljene u narednom koraku.
- Sledeći korak je principijelno identičan prethodnom, sa tom razlikom da se ispitivanje sada vrši pri naponu koji je viši od prethodnog, tipično dvostruko viši.

Programski alat EDA sistema pruža preporučene naponske nivoe za ispitivanje EIS, bazirane na unesenim nazivnim podacima o ispitivanoj mašini, kako bi test ostao u domenu nedestruktivnih ispitivanja, a prema relaciji $U_{test} = 1,6 * U_n (V) / \sqrt{3}$. Takođe, ukoliko nije poznat podatak o debljini izolacije, koji se zahteva u okviru unosa podataka o mašini, softver će pretpostaviti debljinu izolacije dobijenu uz empirijski izveden proizvod $d(mm) = 0,33 * U_n (kV)$.

Slika 7 Prozor sa prikazom ukupne struje kroz EIS i otpora izolacije

3.2. Analiza rezultata

Nakon završetka ispitivanja i arhiviranja prikupljenih podataka, softverski paket EDA nudi mogućnost automatizovanog izračunavanja značajnog broja karakterističnih veličina i procene stanja EIS u pojedinim segmentima. Neki od parametara koji se izračunavaju iz izmerenih vrednosti su prikazani u tabeli I.

Tabela I Karakteristične veličine koje beleži/izračunava EDA softverski paket

Insulation Resistance at °C	Izolacioni otpor sveden na temperature 20°C i 40°C, izražen u GΩ
Polarisation index	Polarizacioni indeks
Time Constant (sec)	Vremenska konstanta (sekunde)
Std. Leakage Current xx°C	Specifična struja curenja svedena na 20°C i 40°C, izražena u mA/VF
Reabs. Leakage Current Ratio	Odnos struje reapsorpcije pri dva nivoa ispitnog napona
Standard Reabs. Index at thickness	Specifična struja reapsorpcije u odnosu na debljinu izolacije svedena na 20°C i 40 °C
Capacitance Ratio	Odnos kapaciteta izolacije pri jednosmernom ispitnom naponu i pri naponu učestanosti 1 kHz
Voltage Ratio	Odnos napona pri prvom i drugom ciklusu ispitivanja U_{test2}/U_{test1}
Leakage Current Ratio	Odnos struja curenja nakon tridesetominutnog perioda izlaganja dielektrika ispitnim naponima U_{test2} i U_{test1}

U okviru programskog paketa EDA sistema dostupan je i program *DiagHelp* koji upravo omogućuje analizu finalnih rezultata i davanje nekih analitički dobijenih procena vezanih za postojanje povratnih ili nepovratnih problema u EIS namotaja statora. Kriterijumi za analizu izvedeni su na bazi višegodišnjeg ispitivanja i statističke analize rezultata uz uvažavanje relevantnih IEEE i IEC standarda i tehničkih preporuka. Nakon obrade podataka, kao završni proizvod testiranja dobija se tabela kao na slici 8, u kojoj su nabrojani povratni i nepovratni problemi u izolaciji, svaki praćen kraćim opisom, odnosno komentarom i „lampicom“ koja sa logikom semafora upućuje korisnika na probleme koji bi trebali biti u fokusu. Ovako primenjen sistem je prilično indikativan, precizan i jednostavan za razumevanje. Pored navedenog programa, EDA sistem nudi i alat *EDA Trends*, kojim je moguće pratiti rezultate i porediti neke karakteristične veličine.

Reversible Problems		
Insulation State	Clean and Dry	Green
Insulation Resistance	Normal	Green
Surface Currents:	No Trace	Green
Surface Moisture:	No Trace	Green
Surface Contamination	No Trace	Green
Internal Moisture	No Trace	Green
Internal Contamination	No Trace	Green
No Reversible Problems		
Transverse Current:	Traces of Cracked Insolation	Red
Abnormal Aging:	No Trace	Green
Aglomerant State	Normal	Green
Dielectric Structure:	Excellent	Green

Slika 8 Tabela sa predefinisanim potencijalnim problemima i indikacijom njihove prisutnosti

4 ZAKLJUČAK

EDA test je vrsta unapređenog, kompleksnog dijagnostikovanja stanja električnog izolacionog sistema statorskih namotaja obrtnih mašina. Izlaganjem izolacionog sistema specifičnim testovima i izračunavanjem pojedinih veličina od interesa, te kompleksnim softverskim rešenjima moguće je uprošteno obraditi i klasifikovati prikupljene podatke. Kao rezultat ispitivanja ovom metodom nude se ocene stanja pojedinih grupa parametara koje na intuitivan način opisuju potencijalne probleme u izolaciji. Metoda je relativno nova, i pruža nove mogućnosti u pogledu pouzdanije dijagnostike stanja izolacionih sistema obrtnih mašina. Prilično je jednostavna i kao takva naročito pogodna za brzu trijažu izolacionih sistema visokonaponskih motora koji su izuzetno brojni, te je procena stanja njihovog EIS konvencionalnim metodama otežana.

ZAHVALNICA

Rad je nastao u okviru razvoja studije EPS-a pod nazivom „Unapređivanje metoda preventivne kontrole izolacije statora rotacionih mašina u sistemu EPS-a uvođenjem EDA testa (Electronic Dielectric Analyzer) i projekta TR 33024, „Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora”, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Literatura

- [1] A.Taberero, B.Batle, LM.Lopez, A.Villarubia, S.Rodriguez, O.Martinez, „EDA test to perform predictive maintenance in relevant rotating machines“, A1-107, CIGRE 2008
- [2] EDA III (Electronic Dielectric Analyzer), User Manuel
- [3] A.Taberero, B.Batle, „Predictive Maintenance in hydrogenerators“, Hydro 2007.
- [4] P. Tavner, L. Ran, J. Penman, H. Sedding, „Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines“, London, UK: The Institution of Engineering and Techology, 2008.
- [5] M. G. Say, „Windings in Alternating Current Machines“, 4th ed. Edinburgh, UK: Pitman Publishing, First published 1976, ch. 3, pp. 63-113.
- [6] G. Stone, E. Boulter, I. Culbert, H. Dhirani, „Electrical Insulation for Rotating Machines“, IEEE Press, 2003. USA, pp 7 – 49.
- [7] IEEE Std 43TM-2013, Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery

- [8] IEEE Std 56TM, *Guide for Insulation Maintenance for Large Alternating Current Rotating Machinery (10.000 kVA and Larger)*
- [9] IEEE Std 422TM - 1999, *Guide for Operation and Maintenance of Hydro-Generators*
- [10] CIGRÉ TB 386: 2009, *Generator Maintenance, Inspection and Test Programmes*
- [11] S. Schlögl, D. Lenko, „*High-voltage insulation with enhances delamination resistance*“, Society of Plastic Engineers (SPE), doi: 10.2417/spepro.005620, 2014.
- [12] IEEE Std 95TM - 2002, *Recommended Practice for Insulating Testing of AC Machinery 2300 V and above with High Direct Voltage*
- [13] CIGRÉ TB 522: 2013, *Generator Stator Winding Stress Grading Coating Problem*

IMPROVING THE CONDITION ASSESSMENT OF THE STATOR WINDING INSULATION SYSTEM OF ROTATING MACHINES BY IMPLEMENTING EDA TEST

**DENIS ILIĆ^{1,2}, LJUBIŠA NIKOLIĆ¹, ĐORĐE JOVANOVIĆ¹,
MOMČILO MILIĆ^{1,2}, RADMILA PARTONJIĆ^{1,2}**

¹**ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE “NIKOLA TESLA”**

²**UNIVERSITY OF BELGRADE, SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING**

BELGRADE

SERBIA

Abstract - The dielectric characteristics of the stator winding insulation system under working stress became weaker over time. The test methods which can provide an insight into the condition of the insulating system and to initiate necessary corrective or preventive maintenance actions are constantly improved over a time. This paper describes the methodology of the EDA (Electronic Spectroscopy Analyzer) test system developed in the framework of research and development activities of the large number of rotating machines. EDA represents a sophisticated tests of the stator winding insulation system which, using high DC voltage, in a quick and easy way can provide evaluation of the possible common problems in the insulation system . It is particularly suited for screening a large number of machines, such as high voltage electric motors. With built-in microprocessor logic and software algorithm, EDA test system can indicate potential problems such as surface and internal contamination, moisture, accelerated degradation and the accelerated aging of the insulation system.

Key words – Diagnostics– EDA – Rotating machines – Insulation system